

СЕНСОР АЛАЛИЯ БУ ЭШИТИШДАГИ НУҚСОНЛАР ОҚИБАТИМИ...

Аюпова Мукаррам Юлдашевна

Низомий номидаги ТДПУ профессори пед.фан.ном.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051835>

Аннотация. Ушбу мақолада сенсор алалияли болаларнинг нутқининг ўзига хос хусусиятлари, дизонтогенезда нутқнинг ривожланишининг намоён бўлиши ҳамда сенсор алалия бу эшитишдаги нуқсонлар оқибати эмаслиги ёритиб берилган.

Калим сўзлар: нутқ, сенсор алалия, товуш, нутқий товуш, эшитиш қобилияти, заиф эшитиш.

Сенсор алалиянинг асосий белгиси бош миянинг чап ярим юқори доирасининг жароҳатланиши билан боғлиқ, нутқ-эшитув анализатори ишининг натижаси бўлган нутқни тушунишидаги камчиликлар хисобланади. Бу эса нутқ қўзғатувчиларни тахлил ва таркибий бузилишга, предмет ва товушли образ ўртасидаги боғлиқлигини шаклланмаслигига олиб келади. Бола ўзига қаратилган нутқни эштади, аммо тушунмайди.

Жарангли сўз таъсири остида юзага келувчи қўзғалиш, мия тўқималарининг ривожланмаганлиги сабабли бошқа анализаторларга тарқалмайди ва барча сўз билан боғлиқ мураккаб динамик структурага қўзғалмайди.

Сенсор алалияда бирламчи нутқий товуш тахлилини амлга оширувчи нутқ эшитув анализаторининг илдизи (Гешел халқаси) фаолиятини оғир аналитик-синтетик бузилишлари кузатилади. Бундай болаларда фонематик идрок шаклланмайди, фонемалар дифференциаллашмайди ва сўз яхлит идрок эшитилмайди, акустик, гностик жараёнлар ривожланмайди ва нутқий товушларни идрок этиш қобилияти пасайган бўлади.

Нутқнинг тушунишни етишмаслиги ёки йўқлигида, энг аввало, одамнинг эшитиш холати ҳақида савол туғилади. Бир неча маротаба ўтказилган махсус тадқиқотларнинг кўрсатишича, кўпгина ҳолларда сенсор алалияли болаларда тонал (жисмоний) эшитувнинг сезиларсиз пасайиши мавжуд, бироқ у нутқий тушунишнинг ривожланишини тормозлаши учун унчалик жиддий эмас.

Сенсор алалияда болаларни эшитиш қобилиятини текшириш жуда мураккабдир. Махсус электроакустик аппаратида текширилганида, эшитувнинг турғун эмаслиги аниқланган: бир хил частотали ва баландликдаги сигналлар гоҳ идрок қилинади, гоҳ қилинмайди. Сенсор алалияда эшитув диққати ва идрокнинг ўзига хос хусусиятлари, уларнинг секинлашгани турғун эмаслиги эшитиш холатини тўғри баҳолашга тўсқинлик қилади. Ихтиёрий эшитув диққатида ҳам камчиликлар кузатилади: болалар эшитмайдилар, тез чарчайдилар, чалғийдилар, товуш охангига қизиқишни тез йўқотадилар в.к.

Аудиометрик текширув, қачонки уни бир неча маротаба ўтказилса ва бола вазиятга кўникиб, вазифаларни тўғри тушуна бошласагина бирмунча асосли бўлади. Боланинг эшитиш қобилияти ҳақида якуний хулосалар, фақатгина 8-10 текширишлардан олинган маълумотлар, аудиограммаларни таққослаш натижасида келтирилади. Нормал ривожланишда тушуниш шундан бошланади: идрок қилинаётган сўзларни фарқлаш содир бўлади, уларни таниш амалга ошади, бунда нерв алоқалари ишлаб чиқилади. Бунинг шарофати билан турли товуш бирикмалари сўзда боғланади. Товушлар сўзда маълум

тартибда талаффуз қилинади ва идрок қилинади. Жаранглаш ва мазмун орасида алоқа ўрнатилади, алоқалар тизими ишланади. Кўрув, сезги ва бошқа хис-туйғулар билан товушлар комплекси ассоциацияси аста-секин юзага келади ва мустахкамланади.

Сенсор алалиядя предмет (харакат) ва уни таърифловчи сўз ўртасида боғлиқлик шаклланмайди. Сенсор алалиядя эшитувнинг сифатсизлигини тадқиқотчилар, бош мия пўстлоғи тўқималарининг жарохатланган ёки ривожланмаган ўчоқларининг катталиги билан, бола миясида тор ўчоқли характердаги жарохатнинг йўқлиги билан тушунтирадилар.

Сенсор алалиядя нутқни тушунишдаги бузилишлар, эшитиш пасайиши натижасида келиб чиқадиган камчиликлардан фарқ қилади. Кузатишларнинг кўрсатишича, одатда заиф эшитувчилар идрокида турғун ва доимий камчилик кузатилади. Сенсор бузилишлар эса идрокнинг турғун бўлмаган бузилишлари билан фарқланади. Болалар бир хил баландликдаги нутқий сигналларни гоҳ эшитадилар, гоҳ эшитмайдилар. Бу боланинг кўзгалувчанлиги ёки тоmozланганлигидан рухий фаоллиги, атроф мухит таъсири, текшириш пайтидаги шароит, сигналларни бериш усули ва қатор бошқа омиллар билан боғлиқ. Миянинг ривожланмаганлиги ёки эрта жарохатланиши етилмаган мия тўқималари иш қобилиятини пасайтиради. Бунда олий нерв жараёнлари нормал кечолмайди. Гоҳида болалар атрофдагилар нутқини эрталаб яхшироқ идрок этади-тунги уйкудан сўнг мия пўстлоғи иш функцияси юқори, кечга бориб толиқувчанликнинг ўсишига қараб нутқни тушуниш ёмонлашади. Бошқа холларда болалар нутқни кечки пайт яхши идрок этадилар, кўринишидан, эрталаб тормозланиш тунги уйкудан сўнг хали хам ўз таъсирини кўрсатаётган бўлади, кечга бориб эса, машқларга қараб идрок бирмунча яхшиланади, мия тўқималари мисоли ишга киришади.

Мурожаат қилинган нутқ баландлигини кўтариш заиф эшитувчи болалар тушунишини яхшилайти ва сенсор алалиядя болаларда қайта самарага эришилади. Хаддан ташқари кучли таъсирловчилар бош мия пўстлоғида хаддан ташқари химояловчи тормозланишни келтириб чиқаради ва бунда тўқималарнинг ривожланмаганлиги функционал блокада холатига тушади, тормозланувчи жараён ошади, тўқималар фаолиятдан ўчади. Сенсор етишмовчиликка эга болалар одатда бирмунча секин, тинч нутқни, шовқинли, баланд нутқга қараганда яхшироқ идрок қиладилар. Эшитиш аппаратларидан фойдаланиш заиф эшитувчилар идрокини яхшилайти, сенсор алалиядя идрокнинг яхшиланишига олиб келмайди.

Сенсор алалиядя заиф эшитувчилардан фарқли равишда гиперактузиялар кузатилади (гиперактузия-атрофидагилар учун бефарқ бўлган товушларга сезгирликни ошиши). Масалан, чакиллаб томаётган сув овози, эшик ғирчиллаши ва х.к. Заиф эшитувчи болалар бу сигналларни идрок этмайдилар. Толиқиш, таъсирланиш, психик бузилиш, юқори неврозик холатидан ташқари соғлом одамлар бундай товушларни эшитадилар, бироқ уларга бепарво қарайдилар, уларга таъсирланмайдилар. Сенсор алалиядя болалар бундай товушларни кескин идрок қилади, уларга салбий реакция кўрсатадилар: безовталадилар, йиғлайдилар, кулоқ ва бош оғриғидан шикоят қиладилар ва х.к. лар. Бу болада эшитувнинг сақланганлиги ортикча гувоҳ бўлади ва одатланмаган жаранглашлар гоҳида мия пўстлоғининг етилмаган тўқималари учун хаддан ташқари кучли таъсирловчи бўлишининг кўрсаткичидир. Гоҳида исталган баландликдаги нотаниш товушларга сенсор алалиядя болалар бутунлай таъсирланмайдилар.

Сенсор бузилиш болаларнинг предмет ва унинг номи орасидаги алоқани хосил қилолмаслиги, улар томонидан эшитилган ва талаффуз этилган сўзларнинг предметли нисбати шаклланмаганлиги билан характерланади. Боланинг пассив луғати турғун эмас ва фаол луғатдан сезиларли орқада қолади. Кўпинча бола исталган вазиятда предметни номлайди ва фақат танланган маълум шароитларда унинг номини билиб олади. Эшитуви бузилган болаларда махсус таълим натижасида сўз ва предмет ўртасидаги алоқа тез ўрнатилади ва бу алоқа турғундир.

Заиф эшитувчи ва сенсор алалияли болаларнинг овози турличадир. Заиф эшитувчи болалар овози жарангдор эмас, овоз баландлиги ва оханги хиссий маъно касб этмайди. Сенсор алалияда эса овоз меъёрда бўлиб, товуш ва сўзларни меъёрий оханг ва модуляцияга кўра баён этадилар.

Сенсор алалияли болаларда тушунишнинг йўқлигида шахсий нутқ ҳам кўпол бузилади. Оғир ҳолларда нутқсиз, тушунмайдиган болаларда ҳаракатли нотинчликлар, хулқнинг яққол ифодаланган қийинчиликлари кузаатилади: бола ўйнайди, бақиради, сакрайди, таққилатади, фааолиятда тартибсиз. Бироқ гоҳида бундай болалар мулойим, уятчан, қайсидир даражада ўз камчилигини англовчи бўлиб қоладилар. Уларда нутқнинг тушунмаслик натижасида ўз нутқларида ҳам кўпол бузилишлар кузатилади. Болалар мулоқот жараёнида мимика, имо - ишоралардан фойдаланадилар. Тинчлик болаларни тинчлантиради, баланд овозлар, бақирқлар болаларни асабийлаштиради.

Ўз нутқига эга сенсор алалияли болалар осон, бир текис, зўриқмай гапирадилар, фикрни аниқ ифодалаш учун сўз танлашда, гап тузишда ўйлашиб ўтирмайдилар, йўл кўйган хатоларини сезмайдилар. Нутқлари ўзлари томондан назорат қилинмайди, гапираётган гапнинг нотўғрилиги кузатилади, вазиятга боғлиқ бўлмаган, маъносиз сўз иборалар айтилади. Бола ҳикояси мазмунан аниқ эмас ва шакли бўйича нотўғридир. Унинг нима хақида бунчалик куйиниб, берилиб гапираётганини, кўпинча тушуниш қийин бўлади.

Болаларга бирон-бир мавзу ҳикоя қилиб берилганда ёки ўқиб берилганда узоқ вақтгача тинглай олмайдилар. Эшитганларининг мазмунини тушунмасликлари натижасида болаларда қизиқиш йўқолади ва ҳикояни эшитмай кўядилар. Янги сўзлар бола томонидан секин ўзлаштирилади. Нутқга тақлидчан эмас, хулқи тартибсиз, импульсив ҳаракат қилади.

Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиб шуни таъкидлаш жоизки алалияда ижобий динамика куйидаги омилларни ҳисобга олганда намоён бўлади: нуқсонни эрта аниқлаш, иккиламчи бузилишларни ўз вақтида олдини олиш, меъёрдаги онтогенезни ҳисобга олиш, нутқнинг барча таркибий қисмларига системали таъсир кўрсатиш, болаларга дифференциал ёндошиш, сенсор-интеллектуал ва эффектив – ирода соҳасига таъсир этиш билан бирга нутқни шакллантириш, нутқий жараёнлар, тафаккур ва билим фаоллигини шакллантиришнинг бир бутунлигини ташкил этиш.

Шундай қилиб сенсор алалия бу эшитишдаги нуқсонлар оқибати эмас балки боланинг она қорнида ёки дастлабки ривожланиш бочқичида нутқ шаклланишига қадар бош мия қобиғи нутқ доирасининг органик жароҳатланиши оқибатида бирламчи сенсор етишмовчиликнинг кузатилишидир.

REFERENCES

1. Александрова К.В. Логопедическая работа по развитию связной речи у старших дошкольников с моторной алалией / К.В. Александрова, Е.А. Цивильская // Грани науки 2014. - Казань: КФУ, 2014. - С .75-76.
2. Антипова Ж. Что? Где? Когда? О работе по формированию словарного запаса у детей с ОНР / Ж. Антипова // Дошкольное воспитание. - 2011. - № 9. С. 36-38.
3. Ахметзянова А.И. Патология речи: Учебное пособие / Под ред. А.И. Ахметзяновой. - Казань: КФУ, 2015. - 167 с.
4. Ayupova, M. Y. "Logopediya. Ozbekiston Respublikasi Oliy va orta maxsus talim vazirligi." *T.: Ozbekiton faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti* (2019).
5. Ayupova, Mukarram Yu. "Speech Preparation of Preschool Children with Speech Deficiency for School Education." *Journal of Pharmaceutical Negative Results* (2022): 2345-2353.
6. Ayupova Mukarram Yuldashevna "DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS OF CHILDREN WITH DYSARTHRIA "NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 –4230 VOLUME 9, ISSUE 5, May -2023 86 |